

Pedagogia e educação física escolar: desafios e perspectivas sobre o desenvolvimento motor e cognitivo de alunos nos anos iniciais do ensino fundamental

Pedagogy and school physical education: challenges and perspectives on the motor and cognitive development of students in the early years of elementary school

Daniel Carlos de Souza¹
Rafaela De Almeida Macedo²
Rafael Oliveira da Silva³
Joaquim Albuquerque Viana⁴
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁵
Estela Aita Monegro⁶

DOI: [10.5281/zenodo.10211816](https://doi.org/10.5281/zenodo.10211816)

Envio: 13/ 11 /2023
Aceite: 27/ 11 /2023

RESUMO: Este artigo tem como objetivo descrever os impactos da ausência do profissional de educação física no desenvolvimento motor e cognitivo dos escolares e na aplicação do conteúdo curricular proposto pela legislação vigente, através de uma revisão da literatura. Realizaremos uma revisão descritiva da literatura acerca do trabalho do pedagogo nas aulas de educação física e o impacto no desenvolvimento motor de estudantes do ensino fundamental e a capacidade do pedagogos para atenderem à Base Nacional Comum Curricular. Foi possível identificar a dificuldade por parte dos professores não especializados no momento de planejar e ministrar as aulas de educação física, em partes por conta das limitações formativas, o que aponta para a importância do profissional com formação específica para as aulas de educação física para se cumprir as recomendações da BNCC e proporcionar a melhor vivência e desenvolvimento dos escolares, também observa-se a necessidade de capacitar o pedagogo com formações complementares.

Palavras Chaves: Desenvolvimento motor; Profissional de educação física; Base Nacional Comum Curricular

¹ Graduando no curso de Licenciatura em Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: danicarlos6906@gmail.com

² Graduanda no curso de Licenciatura em Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: rafaellamacedo020@gmail.com

³ Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilvva98@gmail.com

⁴ Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁵ Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁶ Mestre em Educação Física - Atividade física relacionada à saúde - condições de saúde no envelhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC/SC. Graduada em Educação Física - Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/RS. E-mail: estelaamonego@gmail.com

⁷ Especialista em Fisiologia do Exercício. Graduado em Licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Nilton Lins. E-mail: gleiser.barbosa@outlook.com

ABSTRACT: This article aims to describe the impacts of the absence of physical education professionals on the motor and cognitive development of students and on the implementation of the curriculum proposed by current legislation, through a literature review. We will conduct a descriptive literature review on the work of educators in physical education classes and its impact on the motor development of elementary school students, as well as the ability of educators to meet the National Common Curricular Base. It was possible to identify the difficulty on the part of non-specialized teachers in planning and conducting physical education classes, in part due to training limitations, emphasizing the importance of professionals with specific training for physical education classes to fulfill the recommendations of the BNCC and provide the best experience and development for students. Additionally, there is a need to train educators with complementary formations.

Keywords: Motor development; Physical education professional; National Common Curriculum Base.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo analisar o impacto causado no desenvolvimento motor e cognitivo em escolares dos anos iniciais do ensino fundamental pela não obrigatoriedade do professor de educação física nessa fase, e os desafios do professor titular de turma no momento de assumir essa disciplina. Também será apresentado o que a legislação diz sobre a obrigatoriedade da disciplina na educação básica, as competências que devem ser atendidas, o que é proposto pela base nacional comum curricular e a diretriz que torna facultativa a presença do profissional de educação física para ministrar a sua disciplina de formação.

De acordo com a Lei de diretrizes e base da educação nº 9.394/1996, Artigo 26, § 3º, a educação física é uma disciplina obrigatória em todas as etapas da educação básica, incluindo os anos iniciais do ensino fundamental (Brasil, 1998).

Já a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe seis unidades temáticas para as aulas de Educação Física nos anos iniciais do ensino fundamental: jogos e brincadeiras, esportes, danças, ginásticas, práticas corporais de aventura e lutas. Cada unidade temática deve ser trabalhada de forma integrada e interdisciplinar, considerando as necessidades, interesses e realidades dos estudantes. A proposta é que os estudantes tenham contato com uma variedade de atividades corporais, esportivas e de lazer, de

forma a ampliar seu repertório motor, desenvolver habilidades básicas e complexas, aprimorar a coordenação motora e a noção espaço-temporal, além de compreender a importância histórica, social, cultural e simbólica dessas atividades (BRASIL, 2017).

De acordo com a Resolução nº 2/2019 do Conselho Nacional de Educação, os cursos de licenciatura devem formar professores capacitados para atuar nas diferentes etapas e modalidades da Educação Básica (CNE, 2019). Portanto, deve atender as competências estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

É fundamental que o pedagogo esteja preparado para lidar com as particularidades da disciplina, como as diferentes fases de desenvolvimento motor dos alunos e a adaptação dos exercícios às limitações físicas individuais. Além disso, a falta de infraestrutura e materiais didáticos adequados também são aspectos que dificultam o trabalho do pedagogo na Educação Física nos anos iniciais do ensino fundamental (Candido, 2015).

Levando em consideração a legislação que aponta para a necessidade e a importância do profissional de educação física na execução das propostas educacionais vigentes, as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica no seu artigo 31 afirma:

Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores licenciados nos respectivos componentes (BRASIL, 2010b, p. 137).

Em contrapartida a Lei nº9.696/81, que regulamenta a profissão de educação física, afirma no seu artigo 3º:

Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do esporte (BRASIL, 1998, art. 3º).

No entanto, o papel do pedagogo como professor de Educação Física nesse contexto é desafiador, pois requer conhecimentos específicos da área como anatomia, fisiologia e desenvolvimento motor, além de habilidades que atendam as unidades temáticas propostas pela Base Nacional Comum Curricular (Candido, 2015).

Com base nas informações apresentadas acerca da legislação e dos desafios do pedagogo no momento de assumir a disciplina de educação física, fica a aberta a oportunidade de se pesquisar para entender qual o impacto pode causar no desenvolvimento motor dos escolares dos anos iniciais do ensino fundamental.

2. MATERIAIS E METÓDOS

O presente estudo trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com objetivo de descrever os impactos da ausência do profissional de educação física no desenvolvimento motor e cognitivo dos escolares e na aplicação do conteúdo curricular proposto pela legislação vigente.

Logo, iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico que foram publicados entre os anos de 2013 a 2023, publicados em língua portuguesa, no contexto Brasileiro. Em seguida identificamos as seguintes palavras chaves para a pesquisa Desenvolvimento motor; Profissional de educação física; Base Nacional Comum Curricular; Pedagogo; Ensino Fundamental. Assim, realizamos a seleção de 57 artigos em uma categoria inicial dados para se realizarmos a leitura analítica, após esta leitura detectamos como critério de exclusão os artigos os quais não se encaixavam na temática do estudo e que não eram relevantes à pesquisa.

Sendo assim, sendo assim como categoria final trouxemos a análise de 11 estudos os quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere aos desafios formativos e profissionais do pedagogo para as aulas de educação física e o impacto no desenvolvimento motor e cognitivo em escolares do ensino fundamental I em decorrência da ausência do professor especializado para ministrar as aulas de educação física.

Portanto, foram coletadas publicações por meio de diversos autores, a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo, sendo estas seguidas pelas considerações pessoais dos pesquisadores sobre o assunto, conforme o fluxograma ab representado na Figura 01.

Figura 01 - Fluxograma da estratégia de busca dos artigos.

3. REVISÃO DA LITERATURA

A respectiva revisão de cunho descritivo, utilizará os artigos da tabela 1 previamente selecionados após a leitura temática e por se enquadrarem nos critérios de inclusão.

Tabela 1: Artigos Selecionados

Autores	Objetivo	Método	Conclusão
Andrade e colaboradores (2020)	Analisar a integração das aulas de educação física por professores pedagogos, através de discussões durante formação. Problematicar a experiência formativa	Realização de discussões envolvendo aproximadamente 100 professores pedagogos que lecionam em turmas da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Utilização de diálogos	A necessidade de uma formação inicial e continuada sobre o objeto da Educação Física para os professores Pedagogos e a importância da presença do professor de Educação Física em todos os níveis da Educação Básica, visando aprimorar a qualidade

	com diálogos e observações práticas.	com os professores participantes e observações das atividades práticas como métodos de análise.	do ensino e promover um ambiente educacional mais completo.
Ferreira (2013)	Verificar, junto a professores de uma escola pública se as aulas de educação física têm contribuído para o desenvolvimento dos alunos. Avaliar se a disciplina deveria continuar sendo ministrada por um professor licenciado em Educação Física ou se seria suficiente a intervenção do pedagogo.	Utilização de um questionário contendo perguntas objetivas e subjetivas sobre a temática, aplicado a 15 pedagogos. Análise dos dados por meio da estatística descritiva, juntamente com a categorização das respostas discursivas em ideias principais.	De acordo com os participantes, as aulas de Educação Física têm proporcionado benefícios aos alunos e devem ser ministradas por um profissional de Educação Física, considerando a especificidade do trabalho e sua contribuição para o desenvolvimento dos alunos.
Cândido (2015)	Analisar o processo de formação dos pedagogos, a matriz curricular e as ementas das disciplinas relacionadas à Educação Física favorecem o desempenho corpóreo/cognitivo dos estudantes do Ensino Fundamental I.	Realização de uma pesquisa básica de caráter qualitativo, utilizando a teoria crítico superadora como base para a análise das matrizes curriculares e ementas.	A análise revela que, a ênfase nas matrizes curriculares e ementas dos cursos de pedagogia tendem a priorizar a recreação em vez de proporcionar uma experiência corporal completa e cultural. Este foco limitado pode afetar o potencial de desenvolvimento corpóreo/cognitivo dos alunos do Ensino Fundamental I.
Silva (2022)	Analisar como o esporte é constituído como conteúdo curricular nos documentos curriculares, especialmente na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), considerando elementos históricos da formação do pedagogo para atuar com esse objeto de conhecimento.	Adoção de uma perspectiva de pesquisa qualitativa. Utilização da revisão de literatura e análise documental da política curricular estabelecida pela BNCC para o desenvolvimento do componente curricular de Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental.	Observa-se que a formação inicial dos professores formados em Pedagogia, quando considerada a inclusão do esporte como conteúdo curricular, carece de elementos necessários para a compreensão desse objeto de conhecimento, o que pode limitar a capacidade de abordar adequadamente as dinâmicas de aprendizagem relacionadas a esse tema.
Silva (2013)	Compreender a importância da psicomotricidade para o desenvolvimento e aprendizagem nas séries iniciais do ensino fundamental e compreender o papel do profissional de	Realização de uma revisão da literatura, baseada em estudos, artigos científicos e livros, para apontar a importância dos aspectos mencionados. A análise abrange a importância de respeitar e explorar as	Destaca-se a importância de considerar e trabalhar as fases e estágios cronológicos das crianças, a fim de promover um desenvolvimento equilibrado nos aspectos cognitivos, afetivos, motores e psicomotores. Ressaltando o papel essencial do profissional

	Educação Física no desenvolvimento psicomotor das crianças.	fases e estágios cronológicos das crianças para desenvolver os aspectos cognitivos, afetivos, motores e psicomotores.	de Educação Física no apoio ao desenvolvimento psicomotor das crianças durante as séries iniciais do ensino fundamental.
Almeida (2018)	Avaliar o desenvolvimento motor de crianças a Escala de Desenvolvimento Motor de Rosa Neto (2002).	Observação de 20 crianças, sendo 6 meninas e 14 meninos, com idades entre 6 e 8 anos, por meio da aplicação da Escala de Desenvolvimento Motor de Rosa Neto (2002).	As crianças de diferentes idades apresentaram habilidades motoras consistentes, embora a ansiedade tenha sido identificada como um fator que afeta negativamente o desempenho. Recomenda-se a promoção de atividades inclusivas que considerem não apenas o desenvolvimento motor, mas também fatores psicológicos.
Rodrigues e colaboradores (2013)	Verificar os efeitos de diferentes contextos no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e no crescimento somático de crianças no ensino infantil.	50 crianças, sendo divididas em dois grupos: um com aulas de educação física ministradas por um professor especialista e outro com aulas conduzidas pelo professor responsável pela turma. As crianças foram avaliadas no início e no final do ano letivo através do teste TGMD-2.	Crianças que receberam educação física com o professor especialista apresentaram melhor desenvolvimento das habilidades motoras e mantiveram o nível de atividade física ao longo do ano letivo.
De Souza Lahti (2015)	Verificar a importância das atividades psicomotoras, destacando a relação entre pensamento, ação e emoção. Identificar possíveis déficits psicomotores e elaborar um planejamento adequado de atividades físicas para melhorar o aprendizado das crianças.	Realização do teste psicomotor dinâmico, Bateria Psicomotora (BPM), em vinte e quatro crianças de 6 a 12 anos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) na zona norte de Porto Alegre, com um intervalo de três meses entre os testes. Durante esse período, as crianças foram submetidas a atividades psicomotoras.	Os resultados demonstraram melhorias significativas nas crianças após a participação nas atividades psicomotoras. Isso ressalta a importância de incorporar atividades psicomotoras no planejamento das aulas de Educação Física, a fim de promover um ambiente de aprendizagem mais eficaz e enriquecedor.
Sacchi (2019)	Verificar e discutir o entendimento dos pedagogos sobre a importância do desenvolvimento psicomotor na educação infantil.	Este estudo qualitativo utilizou um método empírico com a participação de dez professoras do ensino infantil. A coleta de dados foi feita por meio de um questionário	As professoras demonstraram possuir conhecimentos sobre psicomotricidade e reconheceram a importância das atividades psicomotoras para o desenvolvimento das crianças. No entanto, observou-se que as atividades ministradas por elas priorizam

		composto por sete questões.	principalmente o equilíbrio e a coordenação motora.
Brum (2020)	Propor ações de formação continuada para professoras pedagogas de uma escola de Educação Infantil, visando promover reflexões sobre a Educação Física. A pesquisa utilizou o método da pesquisa-ação para o seu desenvolvimento.	Organização das atividades em duas etapas: a) Aproximação com o campo e b) Proposta de formação continuada para as professoras da Educação Infantil. O tratamento dos dados foi realizado por meio de análise de conteúdo.	A pesquisa demonstrou que a formação continuada, baseada na realidade dos professores e em metodologia participativa, contribuiu para o surgimento de propostas de caráter interdisciplinar e crítico, indicando a importância de uma abordagem mais abrangente e contextualizada da formação dos docentes.
Mendonça (2013)	O objetivo é identificar a estrutura das aulas de Educação Física nos Anos Iniciais de uma escola da rede pública em Santa Maria/RS e refletir sobre o planejamento e a prática pedagógica nesse contexto.	Utilização de um estudo de caso para realizar observações nos Anos Iniciais de uma escola da rede pública em Santa Maria/RS. Visando identificar a estrutura das aulas de Educação Física e examinar o planejamento e a prática pedagógica relacionados a essas aulas.	Os dados coletados revelaram que a falta de um planejamento consistente para as aulas de Educação Física pode resultar em dificuldades de aprendizagem dos conteúdos por parte dos alunos. Isso indica a necessidade de uma abordagem mais sistemática e reflexiva na estruturação das aulas de Educação Física nos Anos Iniciais, a fim de promover um ambiente de aprendizagem mais eficaz e coerente.

3.1 Desafios na capacitação dos Pedagogos para o ensino de Educação Física

Uma das principais críticas acerca da formação do pedagogo sobre as aulas de educação física, diz respeito a formação limitada com relação ao que é solicitado pela base nacional comum curricular (BNCC). Andrade (2020) pode analisar durante um estudo feito com 100 profissionais da pedagogia que os professores demonstram conhecimento sobre jogos e brincadeiras, contudo desconhecem outras práticas corporais presentes nas recomendações da BNCC, como lutas, danças, esportes, ginásticas, dentre outras. Consideramos que é necessária uma formação inicial que problematize tais práticas corporais, bem como processos formativos contínuos, para que estes professores possam trabalhar com educação física e os elementos da cultura corporal de movimento de forma crítica e reflexiva (Andrade, 2020).

Contudo, o problema não se restringe apenas no ênfase do ato de brincar, mas na forma como as brincadeiras são tratadas e aplicadas, pois como explica Candido (2015) boa parte dos estudos e das atividades práticas realizada com os pedagogos tem como objetivo prepara-los para trabalhar com crianças de 0 a 6 anos, o que acaba por dificultar o trabalho do pedagogo na disciplina de educação física nos anos iniciais do ensino fundamental.

Pode se dizer que se faz necessário teorizar a formação do pedagogo, com vistas a superar o viés recreacionista, como se brincar fosse simplesmente um meio de descarregar a tensão e divertir o estudante; sequer fazendo-o problematizar e refletir sobre as questões sociológicas, políticas e motrizes que envolvem os jogos que estão sendo desenvolvidos (Candido, 2015).

Como aponta Silva (2022), levando em consideração o conteúdo proposto pela Base nacional comum curricular, a formação dos profissionais de pedagogia carece no aspecto das modalidades esportivas, sendo mais voltada para a prática dos jogos e brincadeiras, não atendendo assim o que é proposto pela BNCC como conteúdo do ensino fundamental I. Ao mesmo tempo a BNCC não leva em consideração que a disciplina de educação física pode ser ministrada por profissionais da pedagogia, sem formação específica, o que dificulta o desenvolvimento e percepção dos esportes como elemento descritivo de saúde, relação social e econômica.

Entre os estudos que apontam o ponto de vista do pedagogo com relação a dificuldades e desafios, o estudo elaborado por Ferreira (2013) mostra que os profissionais da pedagogia entendem que a disciplina deve ser ministrada por profissionais com a formação específica. Entretanto, o trabalho desenvolvido por Brum (2020) apresenta a importância da formação continuada e do trabalho interdisciplinar e crítico para o surgimento de propostas mais abrangentes e contextualizada na formação dos docentes, elevando assim a qualidade do conteúdo ministrado pelo pedagogo.

3.2 Impactos do ensino da Educação Física escolar por professores não especializados

Os estudos realizados por Sacchi (2019) apontaram que as atividades ministradas por professores não especializados, apesar de enfatizarem o equilíbrio e a coordenação motora, muitas vezes carecem de uma abordagem mais abrangente das práticas recomendadas pela BNCC, como lutas, danças, esportes e ginásticas. Isso sugere a

necessidade de um aprimoramento da formação dos docentes para que possam proporcionar aos alunos uma educação física mais diversificada e completa, alinhada com as diretrizes curriculares.

Por outro lado, a falta de um planejamento consistente para as aulas de Educação Física, conforme evidenciado por Mendonça (2013), pode acarretar dificuldades de aprendizagem para os alunos. Isso ressalta a importância de promover uma abordagem mais reflexiva e estruturada na elaboração das aulas de Educação Física nos Anos Iniciais, a fim de garantir uma experiência de aprendizagem mais eficaz e coerente para os estudantes.

De acordo com De Souza Lahti (2015), a inclusão de atividades psicomotoras no planejamento das aulas de Educação Física pode promover melhorias significativas no desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. Esses resultados enfatizam a necessidade de incorporar práticas psicomotoras de forma mais sistemática, a fim de enriquecer o ambiente de aprendizagem e promover um desenvolvimento integral dos alunos durante as atividades de Educação Física.

3.3 Importância da atividade física para o desenvolvimento global da criança

As descobertas de Almeida (2018) enfatizam a importância de considerar não apenas o desenvolvimento motor, mas também fatores psicológicos, como a ansiedade, ao planejar as atividades de educação física para crianças. Isso destaca a necessidade de abordagens mais inclusivas que levem em conta o bem-estar emocional dos alunos, a fim de promover um ambiente de aprendizagem mais positivo e favorável.

Contrastando com isso, os estudos de Rodrigues (2013) revelaram que crianças que foram ensinadas por professores especialistas demonstraram um melhor desenvolvimento das habilidades motoras em comparação com aquelas instruídas por professores não especializados. Isso reforça a importância da formação adequada e especializada dos professores de Educação Física para garantir um desenvolvimento mais abrangente das habilidades motoras das crianças durante o período escolar.

Considerando os aspectos cognitivos, afetivos, motores e psicomotores das crianças, conforme destacado por Silva (2013), é essencial adotar uma abordagem holística no planejamento das atividades de Educação Física. Isso implica em reconhecer as diferentes fases de desenvolvimento das crianças e integrar estratégias de ensino que

promovam um crescimento equilibrado em todas as áreas durante as séries iniciais do ensino fundamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os desafios na capacitação dos pedagogos para o ensino de Educação Física e os impactos do ensino por professores não especializados, é evidente a necessidade de promover uma formação mais abrangente e especializada para os profissionais que lidam com essa disciplina com finalidade de promover um planejamento e execução mais eficientes e que atendam as recomendações estabelecidas pela BNCC.

Além disso, é crucial enfatizar a importância de uma abordagem mais reflexiva e estruturada na elaboração das aulas de Educação Física, a fim de garantir um desenvolvimento integral dos alunos, considerando não apenas os aspectos motores, mas também cognitivos, afetivos e psicomotores.

Nesse sentido, é fundamental fomentar o debate em torno de uma formação contínua e interdisciplinar, visando aprimorar a qualidade do ensino ministrado e promover o pleno desenvolvimento das crianças durante as séries iniciais do ensino fundamental.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Brenno da Silva. **Aulas de Educação Física no desenvolvimento motor de escolares de 6 a 8 anos**. 2018.

ANDRADE, Éderson et al. Educação física escolar: desafios formativos vivenciados pelos pedagogos. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 10, p. 83553-82563, 2020.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Disponível em: . Acesso em: 10 mar. 2023.

BRASIL. Lei nº 9.696, de 1 de setembro de 1998. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 set. 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9696.htm. Acesso em: 10 mar. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação Física. Brasília, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, 2010b.

BRUM, Gislaine Marroche de. **Educação física na educação infantil: o papel do pedagogo**. 2020.

CÂNDIDO, Cícero Eduardo Souza; FLORO, Elisângela Ferreira. O pedagogo e a educação física no ensino fundamental I: desafios e limitações da formação. **Nuances: estudos sobre Educação**, v. 26, n. 3, p. 368-385, 2015.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução nº 2, de 20 de dezembro de 2019. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 2019. Seção 1, p. 55-58. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file>. Acesso em: 14 mar. 2023.

DE SOUZA LAHTI, Fernanda; DE CARVALHO, Nathan Ono; DA SILVA VARGAS, Leandro. A Importância de Atividades Psicomotoras para Crianças de 6 a 10 anos. **Ciência em Movimento**, v. 16, n. 32, p. 39-57. 2015.

FERREIRA, Heraldo Simões; TORRES, Aline Lima. EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL NA PERCEPÇÃO DE PEDAGOGOS: UM ESTUDO DE CASO/PHYSICAL EDUCATION IN THE KINDERGARTEN AND THE EARLY GRADES OF ELEMENTARY SCHOOL IN PERCEPTION OF EDUCATORS: A CASE STUDY. **Revista FSA (Centro Universitário Santo Agostinho)**, v. 10, n. 4, p. 183-194, 2013.

MARTINS, Henrique Marques et al. Educação Física escolar no desenvolvimento da psicomotricidade. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, p. e59310817982-e59310817982, 2021.

MENDONÇA, Bruna; DA COSTA, Leandra Costa. O OLHAR DO PEDAGOGO SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. **Kinesis**, v. 34, n. 2, 2016.

RODRIGUES, Décio et al. Desenvolvimento motor e crescimento somático de crianças com diferentes contextos no ensino infantil. Motriz: **Revista de Educação Física**, v. 19, p. 49-56, 2013.

SACCHI, Ana Luisa; METZNER, Andreia Cristina. A percepção do pedagogo sobre o desenvolvimento psicomotor na educação infantil. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 100, p. 96-110, 2019.

SILVA, Daniele Araújo. **A importância da psicomotricidade na educação infantil**. 2013.

SILVA, Leonardo Gervásio da et al. **Esporte como conteúdo curricular: da formação do pedagogo/a à BNCC**. 2022.